

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi

International Journal of Humanities and Art

<http://www.trkdergisi.com>

Araştırma Makalesi / Research Article

e-ISSN:2757-6388

trk dergisi

2022

3(1):40/57

Geliş Tarihi / Receive : 21.01. 2022

Kabul Tarihi / Accepted : 28.12. 2022

Yabancılara Türkçe Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Dört Alan Becerisine Yönelik Kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

Uses Of Web 2.0 Tools For Four Field Skills (Reading, Listening, Writing, Speaking) In Turkish Education To Foreigners

Gülcan ÇAYMAZ

Öğr.Gör. Karabük Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

glncymz@hotmail.com

Orcid ID: 0000-000-1012-048X

Gülcan KORKMAZ

Öğr.Gör. Karabük Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

gulcankorkmazkbu@gmail.com

Orcid ID: 0000-0001-7808-1072

Atıf/Cite as: ÇAYMAZ, Gülcan- KORKMAZ, Gülcan(2022). Yabancılara Türkçe Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Dört Alan Becerisine Yönelik Kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma). trk Uluslararası Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi, 3 (1). Retrieved from :

<https://www.trkdergisi.com/index.php/trk/authorDashboard/submission/82>

İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından ve bir intihal programında incelenmiş intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two reviewers and in a plagiarism program and has been confirmed to be free of plagiarism.

Yabancılara Türkçe Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Dört Alan Becerisine Yönelik Kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

Yabancılara Türkçe Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Dört Alan Becerisine Yönelik Kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

Öz

Eğitim, gelişen teknoloji ve sosyal olaylara göre kendisini sürekli günceller. Genellikle geleneksel metotlarının kullanıldığı eğitim sistemi artık yerini teknolojik eğitime bırakmaktadır. Özellikle dünya üzerinde meydana gelen afetler, salgın hastalıklar, hayatı kısıtladığı ya da kesintiye uğrattığı zamanlarda eğitim sektörünün yardımına teknolojik eğitim sistemleri koşmaktadır. İnternet bağlantısının olduğu her yerde bireylere eğitim alma veya eğitim verme imkânı sunan bu interaktif sistemde müfredata ve ders içeriklerine göre pek çok program ve yazılım geliştirilerek sektörün hizmetine sunulmaktadır. Zamandan ve mekândan bağımsız olarak yapılan bu eğitim sistemi uzaktan eğitim olarak adlandırılmaktadır. Geliştirilen programlar sayesinde sanal sınıflar oluşturularak yapılan bu eğitim, kullanıcılar tarafından interaktif eğitim olarak adlandırılmaktadır. Öğrencinin ve dersin ihtiyacına göre seçilen programlar sayesinde öğrenciler kaliteli ve hızlı bir şekilde eğitim alma imkânına sahiptirler. Özellikle dil öğretiminde öne çıkan uzaktan eğitim sistemi uzakları ve mekanları birbirine yakınlaştırarak mesafe sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Ele aldığımız bu çalışmada yabancılara Türkçe eğitiminde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri için geliştirilen programlar ele alınarak uzaktan eğitimde hangi amaçlara yönelik kullanıldığı açıklanacaktır. Web 2.0 araçlarının sanal eğitimde kullanılmaya başlaması giderek artan program çeşitliliği her alanda olduğu gibi dil eğitiminde de öğreticiye ve öğrenciye pek çok yeni imkânlar sağlamakta, eğitimin kalitesini artırarak işleyişi hızlandırmaktadır. Web 2.0 tasarımlarının ele alındığı bu çalışmada, genel manada bir bilgilendirme yapıldıktan sonra Web 2.0 araçlarından hangisinin hangi alanda nasıl ve ne amaçla kullanılacağı açıklanacaktır. Alt başlıklar altında verilen bilgiler ve kullanım alanları uzaktan eğitim sistemindeki öğreticileri ve öğrencileri yeni gelişmelerden haberdar ederek işlerini kolaylaştıracak ve bu alanda çalışan diğer insanlara büyük fayda sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Web 2.0 araçları, dört alan becerisi, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, yeni nesil öğretmen araçları, pedagoji araçları.

Uses Of Web 2.0 Tools For Four Field Skills (Reading, Listening, Writing, Speaking) In Turkish Education To Foreigners

Abstract

Education constantly updates itself according to developing technology and social events. The education system, in which traditional methods are generally used, has now left its place to education through technology. Technological education systems come to the aid of the education sector, especially when disasters and epidemics in the world restrict or interrupt life. In this interactive system, which offers the opportunity to provide education or training wherever an internet connection can be reached, many programs and software are developed according to the curriculum and course contents and offered to the service of the sector. This education system, which is independent of time and place, is called distance education. This training, which is made by creating virtual classrooms thanks to the developed programs, is called interactive training. Thanks to the programs selected according to the needs of the student and course students have opportunity to receive high quality and fast education. Distance education system, which stands out especially in language teaching eliminates distance problem by bringing distances and places closer to each other.

In the this study, programs developed for reading, writing, listening and speaking skills in Turkish education for foreigners will be discussed and the purposes for which they are used in distance education will explained. With use Web 2.0 tools in virtual education, increasing variety programs provides many new opportunities to the teacher and the student in language education in every field and accelerates the process by increasing the quality of education. Study in Web 2.0 designs are discussed, after a general briefing, which the Web 2.0 tools will be used in which field how and for what purpose will explained. The information and usage areas given under sub-headings will make work easier informing the instructors and students developments in distance education system and will greatly benefit people working field.

Keywords: Web2.0 tools, four domain skills, teaching Turkish as a foreign language, new generation teacher tools, pedagogy tools.

Giriş

İnsanoğlunun dünya üzerinde var olduğu ilk günden bugüne, eğitim en temel ihtiyaçtır. Zamana, sosyal yapıya ve teknolojik gelişmelere göre şekillenen eğitim sisteminde bu yüzyılda, mekândan ve zamandan bağımsız olarak dijital imkanlar en aktif şekilde kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemlerin yerini teknolojiye bıraktığı bu yüzyılda; kara tahtalar, akıllı tahtalarla kitaplar, elektronik kitaplarla yer değiştirmiştir. Doğal afetler, salgın hastalıklar... gibi ülkeleri ve halkları kitlesel olarak etkileyen toplumsal olaylarda teknolojinin sağladığı eğitim olanaklarından bugün büyük ölçüde faydalanılmaktadır. Özellikle, yüz yüze eğitimin kesintiye uğradığı bu toplumsal olaylarda uzaktan eğitim olarak adlandırılan teknolojik eğitimde Web 2.0 araçları en aktif şekilde kullanılmaktadır. İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, dil öğretimi gibi eğitimin her aşamasında rağbet gören ve uzaktan eğitim olarak adlandırılan yeni sistemde Web 2.0 araçları da sıklıkla kullanılmaktadır (Akın, 2013, s. 450-500). Bu sebeple, Yabancılara Türkçe öğretiminde de eski yöntemler yerini yeni yöntemlere bırakmıştır. Akıllı ve dokunmatik tahtalar, elektronik sesli kitaplar, yansıtıcı aletler (projeksiyonlar), taşınabilir bilgisayarlar, Web 2.0 uygulamaları Türkçe öğretiminde oldukça rağbet görmektedir.

Geçmişten günümüze daha çok geleneksel olarak öğretmenden öğrenciye aktarılan bilgi, teknolojinin de katkılarıyla günümüzde zamandan ve mekândan bağımsız olarak interaktif şekilde aktarılmaktadır. Özetle belirtilecek olursa; doğum anından itibaren teknolojiyle tanışan yeni nesilde geleneksel yöntemlerin yerini, her ortamda kullanılabilen yeni ve teknolojik yöntemler almıştır. Bu sebeple eğitim alanında, teknolojiyi kullanmak derslerdeki verimi artırmakla birlikte öğretmenlerin ders işlerken işini de oldukça kolaylaştırmakta ve vakit tasarrufu sağlamaktadır (Kaya, 2002, s. 30-37). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Web 2. 0 araçlarında (Blogger, Padlet, Voki v.b.) dört alan becerisine uygun olarak (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) kullanılacak çeşitler mevcuttur.

Web 2.0 nedir, Web 2.0 ne zaman bulunmuştur?

Web 2.0 araçları, kullanıcılar tarafından içerik üretilebilen, aynı zamanda bu içeriklerin paylaşılmasıyla birlikte ortaklaşa çalışma ortamı sağlayan inovasyonel bir web partalı olarak tanımlanmaktadır (Eşgi, Kocadağ, 2019, s. 50-55).

Gelişen teknoloji insanların ihtiyaçlarını değiştirerek onları yeni arayışlara itmiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan ihtiyaçları gidermek için insanlar, gelişen teknolojiyi takip etmiş ve yeni düşünceler ortaya koymuşlardır. Örneğin, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak günümüzde artık çok kolaydır. İnternet vasıtası ile birçok bilgiye web tarayıcıları üzerinden saniyeler içerisinde

Gülcan ÇAYMAZ – Gülcan KORKMAZ

ulaşabilmek mümkündür. Bundan dolayı insanlar bilgiye daha kolay ulaşmak için Web 2.0 araçlarını tasarlamışlardır. Web 2.0 araçları ilk önce O'Reilly Media tarafından 2004'te aktif hale getirilerek; mono internet olarak kullanılan ve Web 1.0'ın yerine geçen araçtır. Web 1.0 araçlarında bütün veri paylaşımları ana bilgisayardan diğer kullanıcılara ulaştırılırken; Web 2.0 araçlarında bu dezavantaj ortadan kalkmış; paylaşılan bilgiler bütün Dünya'ya servis edilmeye başlanmıştır. Kullanıcıların arasında bilgi ve verilerin aktarımı hızlı bir şekilde gerçekleşirken bu durum iletişimin güçlenmesine de yardımcı olmuştur. Bunun sonucunda da kullanıcılar arasında iletişim, veri paylaşımı, sosyal medya araçları, veri güvenliği ve eğitim alanlarının gelişmesi gibi faktörler, Web 2.0 araçlarında çeşitliliğini ve kullanım alanlarını artırmıştır. Bu alanlar şu şekilde sıralanmaktadır: eğitim, ekonomi, bilim, sosyoloji, psikoloji, iletişim, teknoloji, sanayi. Web 2.0 araçlarıyla birlikte bireyler bahsi geçen alanlarda inovasyon ve düşünme tekniklerini öğrenerek hem yeni projelere vakıf olmuş hem de eş zamanlı olarak kullanıcıların ürettikleri projelere global boyutlar kazandırmışlardır. Bu sayede bilginin üretimini kolaylaştırmakla birlikte paylaşımı da hızlandırmıştır (Yüksel, 2014, s. 25-58).

Web 2.0 Araçlarının Projelerde Kullanımının Olumlu ve Olumsuz Özellikleri

Önceden üretilen bilgiler üreticinin ana bilgisayarından tek yönlü olarak kullanılmasına imkân vermekteydi. Ancak Web 1.0 tek yönlü olduğu için iletişim açıkları, veri güvenliğinin risk altında bulunması kullanıcıyı oldukça zorluyordu. Web 2.0'ın geliştirilmesiyle birlikte bu güvenlik açıkları ortadan kaldırılarak ana bilgisayar ve kullanıcılar arasında iki yönlü iletişim akışı başlatılmıştır. Web 2.0 temel olarak kullanıcıyı ana merkeze almakta, daha çok interaktif işbirliği iletişim ve bilgi gerektiren işlerde kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bu durum da E-Teaching uygulamasını kolaylaştırmaktadır (Gümüş, 2020, s. 80-102).

Web 2.0 araçları bütün kullanıcılarına eşit imkanlar sunarak onların bilgi paylaşımı yapabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında kullanıcıların ilgilendikleri konuları aktarmalarına, hoşlarına giden veya gitmeyen şeyleri ifade etmelerine ve etik kurallar çerçevesinde konular hakkında yorum yapmalarına imkân sağlamaktadır (İşbulan, Kaymak Demir, Kıyıcı, 2020, s. 60-70).

Web 2.0 Araçlarının Özellikleri

Web 2.0 tabanlı araçların ve blogların özelliklerini şu şekilde sıralanmaktadır:

Bilgiyi ve bilginin kaynağı araştırmayı kolaylaştırır: Web 2.0 tabanlı arama motorları kullanıcıların bilgiye doğrudan ulaşmasını sağlar. Kullanıcılar bir soru, bir tanım yazdıkları takdirde istedikleri sonucu bulabilir. Burada

"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"
"International Journal of Humanities and Art"
[trk dergisi/2022]

e-ISSN:2757-6388
Cilt/Volume:3
Sayı/Issue:1

Yabancılara Türkçe Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Dört Alan Becerisine Yönelik Kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

dikkat edilmesi gereken husus doğru uzantı ekinin yazılması ve algoritmaya doğru kelimelerin girilmesidir (Demir, Güneş, Derviş, s. 85-102).

Bağlantılar: Kullanıcıların isteklerine yönelik tek veya çift yönlü bağlantılar paylaşarak eğitim için elektronik sınavlar yapılabilir. Bununla birlikte, bu bağlantıların güvenilirliği de yine Web 2.0 araçları ile teyit edilebilmektedir (Aydemir, 2018, s. 63-56).

İçerik Üretimi ve Paylaşımı: Kullanıcılar Web 2.0 araçları ile kendi ürettikleri içerikleri diğer kullanıcılar ile paylaşıp paylaştıkları kitleden dönüt alabilmektedirler. Oluşturdukları bu içerikleri elektronik veriye dönüştürdükleri takdirde dijital bir imzaya sahip olmaktadır. Kullanıcılar bu imza sayesinde kendi teliflerini koruyarak telif hakları konusunda bilgi sahibi olabilirler. İçerikler oluşturduktan sonra Web 2.0 araçları vasıtasıyla yayınlanabilmekte veya belirtilen bloglara, sitelere yüklenebilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, video sunuları hazırlayıp bilimsel nitelikli makaleler yazabilmektedirler (Yılmaz, 2021, s. 98-99).

Etiketlemeler ve Etkileşimler: Web 2.0 araçları günümüzde yapay zekâ algoritmasını desteklediği için arama yaparken etiket veya etkileşim kullanmak çok önem arz etmektedir. Çünkü bir anahtar kelime aranılan konunun özetini bize göstermektedir. Eğer anahtar kelime uygun bir şekilde seçilirse bu algoritma bize en iyi sonucu verecektir. Üretilen projeye ve proje aktivite çıktılarına mutlaka etiketler eklenmelidir. Bu durum diğer kullanıcılardan daha öne çıkmasını sağlayıp içeriğinizin daha geniş kitlelere ulaşmasına imkân sunmaktadır (Eşgi,2019, s. 35-39).

Web 2.0 Araçları ile Neler Yapılabilir?

Web 2.0 araçları sayesinde çok sayıda işlem kısa sürede ve pratik şekilde yapılmaktadır. Bu özellik kullanıcılara kolaylık sağlayarak zaman kazandırmıştır. Web 2.0 araçları ile sosyal medya denilen (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn vb.) gibi uygulamalar kullanılabilen, form, anket, elektronik sınav, e-dergi gibi pek çok çalışma bağlantılar yoluyla global olarak paylaşılabilir. Kullanıcılar kendi amaçlarına yönelik blog veya web siteleri oluşturarak içerikler üretebildikleri gibi ilgi alanına göre çalışmalarına özel, ana sayfalar da oluşturabilmektedirler. Buna mukabil RSS olarak adlandırılan sunucular sayesinde bir sitenin veya blogun günlük haber akışı veya yenilikleri hakkında bilgi edinilebilmekte ve RSS'ler aracılığıyla güncellemeler hızlı bir şekilde yapılarak bilgi akışı hızlandırılmaktadır. Web 2.0 araçlarının bir diğer özelliği ise online oyun sağlayıcılarını kullanarak eğitime yönelik öğrenme ve öğretme amacıyla oyunlar sınıf seviyesine ve eğitim müfredatına uygun olarak oluşturulup sınıf içerisinde paylaşılabilir (Canay, 2016, s. 58, 92).

Web 2.0 Araçlarının Olumlu Yönleri

Geleneksel eğitim ve öğretim yöntemi Web 2.0 araçları ile desteklenmelidir. Çünkü yalnızca Web 2.0 araçlarının kullanımı yabancılar için Türkçe öğretiminde yeterli değildir. Bununla birlikte bu web araçları diğer öğrenme ve öğretme yöntemleri ile kullanılırsa; alıcıların daha verimli ve kalıcı öğrenmesini kolaylaştırılabilir. Web 2.0 araçlarının eğitimde etkileşim ve işbirlikçi özelliklerin kullanılması sebebiyle hem dersi veren eğitmenin ve hem de dersi alan öğrencinin işi kolaylaşacaktır. Bilgiyi oluşturmayı ve bilginin kaynağına ulaşmayı sağlayan Web 2.0 araçları mesafeleri birbirine yaklaştırarak kullanıcıların konfor ortamları içerisinde eğitim görmelerini de sağlamaktadır (Demir Güneş, Derviş, 2021, s. 60-70). Yukarıda bahsi geçen Web 2.0 araçlarının oluşturduğu iletişim ağı, eğitim içi ders kalitesi yükseltilerek bilgi girdilerini hızlı bir şekilde öğrenciye aktarırken ders sonundaki çıktılarının performansını ve kalitesini de arttırmaktadır (Aydemir, 2018, s. 33,78).

Web 2.0 araçlarının kullanımında herhangi bir zaman ve süre sınırlaması yoktur. Bu nedenle istenilen her anda ve istenilen süre boyunca kullanılabilir. Bununla birlikte özellikle açık kodlu olan araçlara kullanıcılar ücretsiz olarak ulaşabilmektedirler. Öğrencilerin motor becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı için Web 2.0 araçları kullanıcıların bilgisayarda klavye kullanarak yazı yazmalarını hızlandırmakla birlikte teknolojik becerilerini geliştirmektedir. Bu araçlar öğrencilerin birbirleriyle ve diğer öğrencilerle işbirlikçi çalışmalarını sağlarken aynı zamanda ders aktivitelerine katılarak eğitmenlerin yeni yöntemler bulmasına da vesile olmaktadır (Yüksel, 2014, s. 78-82).

Web 2.0 araçları vasıtasıyla geleneksel eğitim modelin de görülen öğretmen ve öğrenci ilişkisi, sınıf ve ders süresi sınırı ortadan kalkmıştır. Öğretmen – öğrenci, öğrenci- öğretmen arasındaki uzaklık saniye farkı kadar kısalmıştır; bununla birlikte hem öğretmene hem de öğrenciye okul dışında da online çalışma imkânı sunmaktadır. Örneğin: öğrenci hem arkadaşlarından hem de öğretmeninden okul saatleri dışında da yardım alarak diğer kullanıcılara bilgiyi aktarabilir. Böylece kalıcı ve işbirlikçi bir yapı kurularak zamandan ve mekândan bağımsız sürekli öğrenme gerçekleştirilmektedir. Eğitimde yeni bir yaklaşım kazandıran Web 2.0 araçları öğretmen, ders kitabı, öğrenci, 4 duvar, ödev, klasik sınav kalıplarının dışında teknoloji çağına uygun yeni ve kullanışlı bir sistem vücuda getirmiştir. Örneğin: Öğretmen Web 2.0 araçları ile öğrencilerine rehberlik edebilir; öğrenci ise kendi öğrenme sürecini bu araçlar sayesinde kontrol ederek öğrenme stilini belirleyebilir, e-öğrenme şeklini oluştururken kendi rehberinden yararlanabilir. Şöyle ki; Web 2.0 araçlarıyla öğretmen konusunun içeriğini, dersin hedeflerini vererek öğrenciye öğrenim için kaynaklar sunar, öğrenci ise bu yönergeler ve hedefler doğrultusunda bireysel veya grup olarak konuyu nasıl ve hangi

Yabancılara Türkçe Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Dört Alan Becerisine Yönelik Kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

uygulama ile öğreneceğine kendisi karar vermektedir (Baş, Yıldırım, 2018, s. 827-839).

Web 2.0 araçları eğitime entegre edildiğinde öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden teknolojik araçlar öğrenciler için öğrenmeyi daha anlamlı kılarken öğrencileri güdüleyerek onların motivasyonlarını arttırmakta ve öğrencilerin derse kanallanmasını sağlayarak interaktif ve etkileşimli bir ders ortamı sunmaktadır (Aslan, 2007, s.351-357).

Web 2.0 Araçlarının Olumsuz Yönleri

Web 2.0 araçların öğrenciler için yararları yönleri olmakla birlikte, bazı olumsuz tarafları da bulunmaktadır. Bu olumsuzluklar başlıklar hâlinde aşağıda verilmiştir. (Yılmaz, 2021, s.78).

İsteksizlik ve Utangaçlık

Web 2.0 araçları ile yapılan bütün çalışmalar; çalışma grubundaki diğer öğrencilere ya da bütün sınıfa açık olduğu için; bazı öğrenciler fizyolojik veya psikolojik nedenlerle (çekingenlik, kekemelik vb.) nedenlerle çalışma konusunda tedirgin ve isteksiz olabilmektedir. Çünkü yapılabilecek tüm hataların bütün sınıf tarafından görülmesi öğrencilerin motivasyon kaybına neden olmaktadır. Ancak bu sorun eğitimi veren öğretmenin ılımlı yaklaşımı, öğrencilerini tanınması ve onlara rehberlik etmesiyle kısa sürede çözülecektir. Çünkü dil öğretiminde hata yapmaktan korkan öğrenciler yerine, hatasını düzeltebilen öğrenciler yetiştirmek öğrenme açısından kolaylık sağlayacaktır. Buna ek olarak, dersi veren öğretmen veya eğitimcilerle motivasyon artırıcı bilgi ve seminer programları düzenlenebilir. Böylelikle interaktif eğitim ortamında olumsuz yönlerin önüne bir nebze de olsa geçilebilecektir (Kesim, Ağaçoğlu, 2021, s. 89-96).

Web 2.0 araçları kullanılırken çalışma alanı ve çalışma araçlarının özellikleri oldukça önemlidir. Çalışma esnasında bazı teknik sorunlar meydana gelebilir. Bununla birlikte bütün kullanıcıların aynı verimi almaları için internet sağlayıcıları, bilgisayar donanım araç ve gereçleri uygun olmalıdır. Örneğin bütün bilgisayarların aynı özelliklere sahip olmaması çalışma verimliliğini azaltır veya bazı gruplar aktif olarak çalışırken bazı gruplar ise hiçbir şey yapmadan beklemek durumunda kalırlar. Bu durumda öğrenme motivasyonu düşmektedir. Bu nedenle Web 2.0 araçlarını kullanacak olan öğretmen veya öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir. Derste veya proje etkinliklerinde zaman yönetimine dikkat edilerek öğrencinin ders süresince aktif tutulması hedeflenmelidir (Kaya, 2002, s. 78,82).

e-Twinning Projeleri İçin Web 2.0 Araçlarının Kullanımları

Web 2.0 araçlarının sınıf içinde işbirliği sağlaması ve ortak bir alan oluşturması bakımından pek çok yararları bulunmaktadır. e-Twinning program uzaktan eğitimde oldukça sık kullanılan faydalı bir Web2.0 aracıdır. Bu program kullanıcıların aktif olmasını sağlayarak onları projeye veya derse dahil olmasını kolaylaştırmakla birlikte, ekip halinde çalışan proje gruplarının veya öğrenci gruplarının birbirlerine karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine de olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Web 2.0 araçlarının duygusal zekaya sağladığı katkıları da yadsınamaz oranda fazladır. Örneğin: bu araçlarla hazırlanan projeler görsellik olarak zengin bir içeriğe sahip olmakla birlikte geniş kitlelere eş zamanlı olarak kolayca ulaştırılmaktadır. Proje ortakları veya oluşturulan sınıflarda işbirliği rahat bir şekilde sağlanmaktadır. Pedagoji 2.0 ismiyle de anılan Web 2.0 araçları Dünya’da ve Türkiye’de pandemi koşullarının ortaya çıkması sebebiyle gittikçe artan bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir (Keser, 2005, s. 4-7).

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dört Alan Becerisine Yönelik (Okuma, Yazma, Konuşma ve Dinleme) Kullanılabilecek Web 2.0 Araçları

1. Okuma İçin Kullanılacak Uygulamalar:

1. **Coggle:** Sürükle ve bırak yöntemi kullanılarak öğrenciler için zihin haritalarının oluşturulmasını sağlayan bir Web 2.0 aracıdır. Bu araçla yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler için kelime tabloları zaman çizelgeleri oluşturulabilmektedir, Ayrıca bütün seviyeler için uygun olan bu program sayesinde oluşturulan kavram haritaları öğrencilerle ücretsiz bir şekilde paylaşılabilir (Tatlı, 2017, s. 36-46).

2. **Kapwing:** Resimler, videolar ve sesler ekleyerek kolay bir şekilde video oluşturabileceğimiz Web 2.0 araçlarıdır. Okuma etkinlikleri, dinleme etkinlikleri için uygundur. Yabancılar Türkçe öğretiminde bütün seviyelere uygulanabilir. Bu uygulama vesilesiyle kelime videoları oluşturulabilir (Aydemir, 2018, s. 45-70).

3. **Nearpod:** Öğrenciler bütün okuma, dinleme, konuşma, yazma becerilerine yönelik Web 2.0 araçlarını içinde bulunduran bir uygulamadır. Bu uygulama ile öğrencilerin bu alanlarda gelişmesi için beceriler oluşturulabilir. Aynı zamanda öğretmenlere de bu uygulamaların sonucu raporlanabilir. Bütün seviyelerde uygun bir Web 2.0 aracıdır (Özdamarlar, 2015, s. 25-35).

4. **Socrative:** Dijital hikâyeler oluşturmak için kullanılan bu uygulama öğrencilerde okuma becerisini geliştirmek için kullanılır (İnce, 2017, s. 7-8).

5. **Canva:** Google Slaytlar gibi olan ama son günlerde popülerliğini artıran Canva Web 2.0 aracıyla zihin haritaları, afişler, posterler vb. materyal türleri

oluşturabilir; bu materyalleri link aracılığıyla veya doğrudan öğrencilerle paylaşılabilir. Bu aracın hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunmaktadır. Prezi'den farkı daha kullanışlı olmasıdır. Hiç bilgisayar bilgisine sahip olmayan bir insan, internet sağlayıcı olması halinde bu aracı kullanabilir. Aynı uygulamaların mobil versiyonu da bulunmaktadır. Yabancılar için Türkçe öğretiminde bütün seviyelerde kullanılabilir. Bu uygulamayla öğrenciler için pratik zihin haritaları ve okuma metinleri oluşturulabilir (Gümüş, 2020, s. 40-47).

6. Google Forms: Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme aracı olarak kullanılabileceği Web 2.0 araçlarından birisidir. Bu araç ile online sınavlar oluşturabilir, öğrenciler için pratik quizler hazırlanabilir. Pandemi döneminde uzaktan eğitimin de hayatımıza girmesiyle bu uygulama bir anket uygulaması olmaktan çıkmış; eğitim uygulaması şekline dönüşmüştür (Kaya, 2002, s. 49-72).

7. Storyboardthat: İnternet üzerinden çeşitli resimler, şekiller, 3 boyutlu grafikler ve yazılar kullanılarak dijital bir hikâye oluşturmaya yarayan Web 2.0 araçlarından birisidir. İçerisinde onlarca resim, grafik, şekil bulunduran bu araç, kullanıcının da resimler, grafikler yüklemesine izin vermektedir. Storyboardthat ile ders içerisinde anlatılan konular hikâyeleştirilerek daha eğlenceli ve daha somut bir hâle getirilmektedir. Bu sayede öğrenciler hem derslerde sıkılmamış olacak hem de somutlaştırılan bilgi öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılacaktır (Aydemir, 2018, s. 83-93).

8. Wordart: Web 2.0 aracı ile çok güzel kelime bulutları hazırlanabilir ve güzel panolar oluşturabilir. Bu panoları sınıflara asılarak öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri tekrar etmeleri sağlanabilir bu vesile ile öğrencinin kelime hazinesi sürekli aktif tutulabilir (Canay, 2016, s. 45).

9. Wordwall: Çoktan seçmeli sorularla, değerlendirme, eşleştirme sorularının hazırlanabildiği bir Web 2.0 aracıdır. Bu araç ile Türkçe öğrenen öğrenciler için eşleştirmeli sorularla zihin haritaları hazırlanabilir (Eşgi, 2019, 55, 68).

10. Google Slaytlar: Çevrim içi derslerde kullanılabilecek sunumların oluşturabileceği bu program, ücretsiz bir Web 2.0 aracıdır. Bu program ile öğrencilerin görsel hafızası geliştirebilmekle birlikte zihin haritaları ve animasyonlar da oluşturabilmektedir (İşbulan, Kaymak Demir, Kıyıcı, 2020, s. 85).

10. Blogger: Bu Web 2.0 aracı ile insanlar, başkalarının okuyabilmesi için içerikler, video klipler paylaşabilmektedir. Yabancılar için Türkçe öğretiminde de kelimeleri pekiştirmek için kullanılan bu program oldukça fayda sağlamaktadır. Ücretsiz olarak kullanılabilen Blogger ile öğrenciler için kelime fotoğrafları hazırlayıp paylaşım yapılabilir. Aynı

zamanda bütün kur seviyelerine uygun yazılan okuma metinleri de bu araç üzerinden öğrencilerle paylaşılabilir. Ayrıca bu portal üzerinden her kur seviyesi için belirlenen özgün içerikli okuma metinleri de ücretsiz şekilde okunabilmektedir (Tatlı, 2017, s. 78)

2. Dinleme İçin Kullanılacak Web 2.0 Araçları

1. Powtoon: Animasyonlu video oluşturmak için kullanılan Web 2.0 aracıdır. Bu araç ile öğrencilere yönelik, dinleme becerilerini geliştirebilecek videolar oluşturulabilmektedir (Günay, 2016, s. 90-95).

3. Screencastify: Bilgisayar üzerinden sesli ekran kaydı yapmak için kullanılan bir Web 2.0 aracıdır. Bu uygulama ile online dersler kaydedilebilir ve öğrenciler ile paylaşılabilir (Aydemir, 2018, s. 98).

4. Microsoft Azure: Pandemiyle birlikte Microsoft Türkiye tarafından oluşturulan bu Web 2.0 aracıyla yazılan metinler gerçek insan sesine en yakın şekilde seslendirilmektedir. Bu araç sayesinde bütün metinler, istenilen dilde ve Türkçe telaffuza uygun olarak seslendirilir (Demir, Güneş, Derviş, 2021, s. 89-102).

5. Vizia: Bu Web 2.0 aracı ile hem görüntülü hem de sesli içerikler oluşturulabilmektedir. Bununla birlikte, oluşturulan içerikler öğrencilerle interaktif şekilde paylaşılabilir. Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme egzersizlerini hem görüntülü hem sesli olarak bu Web 2.0 aracı yardımıyla yapılabilir. Ayrıca öğrencilerle birlikte interaktif uygulama yapılarak kalıcı öğrenme sağlanabilmektedir. Kullanımı kolay ve pratik olan bu uygulama ile dinleme sınavı için bütün seviyelere quizler hazırlanabilmektedir (Canay, 2016, s. 87).

6. Typatone: Web 2.0 sayesinde yazılan kelimeler müziğe ve melodiye dönüştürülmektedir. Şu an ücretsiz ve açık kodlu olan bu aracın dezavantajı bu versiyonunun Türkçedeki bazı kelimeleri desteklememesidir. Bununla birlikte program sayesinde istenilen metin yazılarak kaydedilebilir daha sonra ise metin programın uygulama kısmına müzik şeklinde bilgisayara indirilebilmektedir (İşbulan, Demir Kaymak, Kıyıcı, 2020, s. 89,133).

7. Audacity: Bu Web 2.0 aracı açık kodlu bir yazılımdır. Bu açık kodlu yazılım ile ücretsiz olarak ses kaydı oluşturularak; öğrenciler için dinleme metinleri mp3 formatında kayıt edilebilmektedir. Yabancılar için Türkçe eğitiminde dinleme metinlerine dikkat edilmesi gereklidir. Çünkü öğrenciler ilk seviyelerde daha yavaş dinleme metinlerini daha iyi algılayabilmektedirler. Bu nedenle bu uygulama ile sesli metinler yavaşlatılarak efekt eklenebilir (Tatlı, 2017, s. 89,97).

8. Drive&Listen: Bir diğer program olan Drive&Listen ile sanal seyahatlerde radyo dinedilebilmektedir. Örneğin, öğrenciler istedikleri ülkede (listelenen ülkelerde) arabayla geziyormuş gibi seyahat ederlerken aynı zamanda da o

Yabancılara Türkçe Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Dört Alan Becerisine Yönelik Kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

ülkelerin yerel ya da Türkçe radyolarından istedikleri programı dinleyebilirler. Böylece dinleme yeteneklerini geliştirebilirler. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bütün öğrenciler için uygun bir programdır (Eşgi, 2019, s.55,68).

9. Localingual: Bu Web 2.0 aracı ile tüm dünyadaki yerel olarak konuşulan dillerin nerelerde konuşulduğuna ulaşılabilir. Örneğin, Türkiye’de bütün illerde farklı şekilde konuşulan Türkçe’nin ağızlarına ulaşılabilir, bunlar dinlenerek şahıslara özel cihazlarla ses kaydı oluşturulup Web 2.0 aracına aktarılabilir (Eşgi, 2019, s. 55, 68).

3. Yazma İçin Kullanılabilecek Web 2.0 Araçları

1.Edpuzzle: Bu program ile Youtube gibi platformlardan videolar indirilerek videolar üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılabilmektedir. Örneğin; videoların üzerine açık uçlu veya seçenekli soruların eklenmesini kolaylaştıran bu Web 2.0 aracı, var olan videoları kişiselleştirerek öğrencilerle alakalı ölçme ve değerlendirme yapılmasına imkan vermektedir (İşbulan, Kaymak, Kıyıcı, 2020, s. 79,102).

2. Mentimeter: Kelime bulutları oluşturup bunları öğrencilerle paylaşmayı kolaylaştıran bir Web 2.0 aracıdır. Özellikle A1 öğrencilerinin kelime dağarcığını zenginleştirmede çok fayda sağlamaktadır. Etkileşimli bir Web 2.0 aracı olduğu için Mentimeter programı uzaktan eğitimde öğrencilerle interaktif şekilde kullanılabilir ve geri bildirim alınabilmektedir (Yüksel, 2014, s. 89).

3. Google Classroom: Öğretmenlerin ve öğrencilerin ortaklaşa kullandığı bir Web 2.0 aracıdır. Öğrenciler ve öğretmenler birbirleriyle etkileşimli olarak dokümanlarını paylaşabilir ve birbirleriyle bu dokümanlar üzerine tartışmalar oluşturabilirler (Demir, Güneş, Derviş, 2021, s. 41-85).

4. Discord: Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle kanal oluşturarak kullanabildikleri, sohbet edebildikleri ve birbirleriyle materyal paylaşabildikleri bir uygulamadır. WhatsApp’tan farkı burada etkin olarak konular açılması ve konulara uygun kanallar oluşturulmasıdır. Bu Web 2.0 aracı mobil cihazlarla uyumlu çalışmaktadır. Yabancılar için Türkçe öğretiminde öğrencilerle kaynak paylaşımı için kullanılabilir. Okuma metinleri, dinleme metinleri bu araç vasıtasıyla öğrencilerle paylaşılabilir, paylaşılan materyaller ders kanallarına göre isimlendirilebilir (Yılmaz, 2021, s. 90-120).

5. Edmodo: Hem öğrencilerin hem öğretmenlerin birbirleriyle materyal paylaşarak sanal sınıf oluşturulan bir uygulamadır. Bu uygulama ile öğrencilere yazma ödevi verilerek kontrol edilebilir. Bununla birlikte derste elektronik olarak paylaşılabilir (Kaya, 2007, s. 94-95).

6. Padlet: Son zamanlarda en çok kullanılan pano uygulaması olarak kabul edilmektedir. Geleneksel yöntemde karşımıza çıkan sınıf panolarının yerini günümüzde sanal pano olarak “padlet” yerini almıştır. Bu Web 2.0 aracını blogger gibi kullanabiliriz. Ancak bloggerdan farkı kullanıcılar izin verildiği takdirde sitenin tasarımı ve içeriği dâhil olmak üzere yetki sahibi olunmasıdır. Örneğin, öğretici eğer yetki verirse öğrenciler siteyi yeniden düzenleyebilirler veya hazırladığınız panoyu değiştirerek yeni güncellemeler paylaşabilirler. Öğrencilerin okuma ve görme becerisini oldukça geliştiren bu Web 2.0 aracının bir diğer özelliği ise kelime bulutları oluşturularak öğrencilerden kelimeleri tekrar yazmaları istenebilir. Böylece öğrencilerin yazma becerileri geliştirilerek kelime dağarcığı artırılabilir. Oluşturulan kanallar üzerinden öğrencilere yönelik yazma etkinlikleri verilebilir (Demir, Güneş, Derviş, 2021, s. 41, 85).

7. Class Dojo- Sınıf ve Ev: Bu program ise hem öğretmeni hem de öğrencileri eş zamanlı olarak bir araya getirmektedir. Oluşturulan platformda hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler yer almaktadır. Öğrenciler, okulda öğrendikleri bilgileri burada resim, video, müzik vb. yollarla paylaşabilmektedir. Bu portal sayesinde öğrenciler birbirleri ile etkileşim içinde bulunurken empati yeteneği kazanırken zihinsel gelişimlerini de tamamlayabilmektedirler. Genel olarak küçük yaşta öğrencilerin kullanımına uygun olan bu program, yabancılar için Türkçe öğretiminde de bütün seviyelerde kullanılabilir. Öğrenciler için bu Web 2.0 aracı vasıtasıyla konuşma ödevi verilebilir ve ödev bu dönütleri Class Dojo-Sınıf ve Ev programı üzerinden kontrol edilebilir. Çünkü uygulama ücretsiz ve internet sağlayıcı olan her yerden hem ANDROID hem de MAC sistem tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Dünya üzerinde oldukça sık kullanılan bir sistemdir. Hatta Amerika’daki eğitim kurumlarının %95 ‘inde bu web aracı kullanılmaktadır (Aydemir, 2018, s. 103-105).

8. Google jamboard: İnteraktif olarak bir sanal beyaz tahta oluşturulabilen bu sistemde hem öğrenciler hem de öğretmenler tahtayı ortak bir şekilde kullanabilmektedirler. Bunun yanı sıra program elektronik tahtalarla uyumlu bir şekilde yazma çalışmalarını yapmaya da imkân vermektedir (Kesim, Ağaçoğlu, 2021, s. 89-110).

9. Explain Everything Whiteboard: Bu Web 2.0 aracı hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Uygulama aracılığıyla akıllı tahta hem görüntülü hem de sesli olarak kaydedilebilir ve öğrencilerle paylaşılabilir. Öğrencilerin yazma yetilerinin gelişebilmesi için hem mobil hem de web sitesi üzerinden rahatlıkla kullanılabilen bir sistemdir (Eşgi, 2019, s.33-37).

10. Microsoft Whiteboard: Bu sistemin özelliği ise ücretsiz ve elektronik akıllı tahtalar oluşturulabilmesidir. Farklı formattaki (doc, docx, ppt...) içerikleri bu tahtaya eklenerek internet üzerinden öğrenciler bu akıllı beyaz

tahtaya davet edilebilir; öğrencilerin de eş zamanlı olarak içerik paylaşmasına veya sorulan yazma konularına cevap vermesini sağlayan Microsoft Whiteboard öğretmenin ve öğrencinin etkileşimini arttırarak dersi kolaylaştırmaktadır (İşbulan, Kaymak Demir, Kıyıcı, 3019, s. 349, 393).

4. Konuşma Becerisi İçin Kullanılabilecek Web 2.0 Araçları

1. **Voki:** Ünlü bir karaktere kendi yazdığınız metni seslendirme imkânı sunan bu program hem görsele hem işitsele hitap eden bir uygulamadır. Bu Web araç ile istenilen dilde sesli ve görüntülü klipler oluşturulabilir ve bilgisayara indirilebilir. Özellikle A1 seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilere çok yardımcı olan bu Web 2.0 aracı çok kullanışlı olmakla birlikte Türkçeyi desteklemektedir. Seçilen herhangi bir karaktere seslendirme ekleme imkânı sunan bu uygulamaya canlı olarak sesinizi de ekleyebilirsiniz. Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde bütün seviyelerdeki öğrencilere konuşma becerisini kazandırmada çok faydalı olmaktadır (Kılıç, Güngör, 2006, s. 8).

2. **Thinglink:** Seçilen fotoğrafın üzerine yazı, soru, video linki vb. eklenen bir Web 2.0 aracı olan bu sistemde İşlenen dersler konusuna uygun olarak fotoğraflarla öğrenciye aktarılabilen ve fotoğraflara sorular eklenerek sınıf ortamında münazara yapılabilir. Yabancılara Türkçe öğretiminde her seviye için uygun olan bu programda, öğretici ve öğrenci sanal sınıf ortamında tartışma konuları hakkında fikir alışverişinde bulunulabilir (Keser, 2005, s.9).

3. **Tricider:** Oluşturduğunuz bir soruyu tartışma sorusuna dönüştüren ve etkileşimli olarak kullanılabilen bir Web 2.0 aracıdır. Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma etkinliği için kullanılabilir (Özdamarlar, 2022, s. 25-35).

4. **Video- Text to Spech:** Bu Web 2.0 aracı ile yazdığınız yazıları sese dönüştürebilir, yazılan okuma metinlerini ücretsiz bir şekilde sese çeviren bu Web 2.0 aracı ile öğrenciler metni hem dinleyebilir hem de dinlediklerini tekrar edebilmektedirler. Yazılan metin hangi dilde yazıldıysa o dilin seçilmesini gerektiren bir programdır. Türkçeyi de destekleyen ender uygulamalardan birisi olan bu uygulama sayesinde çevrilen sesler mp3 formatında da bilgisayara indirilebilmektedir (Özdamarlar, 2022, s. 25-35).

5. **Konuşan Çevirmen:** Konuşulan dili istenilen dile çevirmeye yarayan Konuşan Çevirmen uygulaması ücretsiz olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Ses sistemi çok güzel olan bu program aracılığıyla seslendirici tercih edilebilir. Türkçe konuşma derslerinde kullanılması tavsiye edilen bir programdır (Gümüş, 2020, s.45-56).

6. **Blabberize:** Sıra dışı bir uygulama olan Blabberize uygulamasında ise fotoğraflara ağız ekleyerek ses veya ses efekti yapılabilir. Fotoğrafla karşılıklı olarak öğrenilen dilde konuşulabilmektedir (Gümüş, 2020, s. 45-56).

7. Bitmoji: Bu Web 2.0 aracı ile kullanıcı kendi sanal gerçekliğini kullanarak, fiziksel özelliklerini seçerek (saç, makyaj, kıyafet vb.) akıllı telefon yardımıyla sanal bir avatar oluşturabilmektedir. Hazırlanan bu avata; farklı uygulamalar yardımıyla ses kaydı ekleyerek video yapılabilmeyle birlikte özellikle, yabancılara Türkçe öğretiminde A1 düzeyindeki öğrencilere yönelik konularda içerikler üretilebilmektedir (selamlaşma, tanışma, vedalaşma) Bu uygulama ile konuşma dersleriniz daha verimli geçmekle birlikte öğrenciler hem eğlenip hem de öğrenmektedirler (Aydemir, 2018, s. 19-34).

8. Voice Notepad: Sesi yazıya dönüştürebilen en iyi Web 2.0 araçlarından birisidir. Siteye girdiğinizde öğrenciler için hazırlanan metinler tekrar amaçlı yazdırılabilir veya öğreticinin konuşarak söyledikleri yazıya çevrilebilir. Kopyala yapıştır yöntemiyle konuşulan metinler Word'e çevrilerek kaydedilebilir (İşbulan, Demir, Kaymak, Kıyıcı, 2022, s. 309-345)..

9. Clarisketch: Bu Web 2.0 aracı ile fotoğrafların üzerine çeşitli seslendirmeler eklenerek. fotoğraf üzerinde oluşturulan kelime grupları kayıt edilebilmekle birlikte bunların üzerine ses efektleri eklenerek öğrenciye telaffuz çalışması yaptırılabilir. Bu Web 2.0 aracı Yabancılara Türkçe eğitiminde bütün seviyelerde kullanılabilir (Gümüş, 2020, s. 87-95).

10. Canva: Genel olarak sunum yaparken kullanılan Web 2.0 aracı olarak bilirse de Canva ile tartışma sunuları oluşturulabilir, oluşturulan bu sunulara her türlü efekt eklenebilir. Bu Web 2.0 aracıyla birçok alana yönelik materyal oluşturulmak için elverişlidir. CANVA ile ses önceden kayıt edilebileceği gibi kullanıcılara beta olarak sunulan canlı stüdyoda da kayıt etme bulabilirsiniz. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma becerisini arttırmak için bu Web 2.0 aracından büyük ölçüde istifade edilmektedir (Eşgi, 2019, s. 55-90).

Sonuç

Eğitimin teknoloji alanında giderek geliştiği, insanların vakitsizlikten ve ulaşımdan yakındığı günümüzde, uzaktan eğitim sistemi bütün bu bahsedilen olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır. İnsanlar, ülkelerinden ya da buldukları şehirlerden interaktif olarak istedikleri zamanda paradan ve vakitten tasarruf ederek ihtiyaçları olan eğitimi alma imkânına sahiptirler.

Özellikle, dil öğreniminde büyük bir rağbet gören uzaktan eğitim sistemi, geliştirilen programlarla büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Web 2.0 araçları olarak adlandırılan bu programlarla her alana yönelik eğitim verilmekte ya da materyal hazırlanabilmektedir fakat bu alanda kaliteli ve yaygın bir eğitim verebilmek için teknolojiyi yakından takip etmek, iyi bir teknoloji kullanıcısı olmak ve interaktif ortamda bilgiyi en doğru materyalle, hızlı ve

Yabancılara Türkçe Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Dört Alan Becerisine Yönelik Kullanımları (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

kalıcı şekilde aktarmak gerekmektedir. Bunun içinde Web 2.0 araçlarını çok iyi tanımak ve hangi sinin hangi alanda nasıl kullanılacağını çok iyi bilmek gerekmektedir. Böylece, öğretici veya öğrenci internet ortamında oluşturulan sanal sınıflarda kolaylıkla ders verip ödev kontrolü yapabilir, ödev gönderip dönüt alabilir.

Yabancılara Türkçe eğitiminde de sıklıkla kullanılan uzaktan eğitim sisteminde alandaki yeni programlar uygulanmaya başlanmıştır. Okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi dört alan üzerine kurulu olan dil eğitiminde hangi programın hangi alan için kullanıldığını iyi bilmek ve ona göre ders içeriği veya materyal hazırlamak gerekmektedir. İşte bu açığı kapatmak için yaptığımız makale çalışmasında dört alana dair (okuma, yazma, dinleme, konuşma) kullanılan ve yeni kullanılmaya başlayan Web 2.0 araçları hakkında bilgiler verilerek uzaktan eğitimde ya da interaktif sistem bulunan sınıflarda hangi programların kullanılması gerektiği ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı, alanda sıkıntı çeken öğretici ya da öğrenciyi bilgilendirip yardımcı olmaktır. İşleyişi kolaylaştırarak öğrenciyi güdülemeyi hedefleyen Web 2.0 araçları sayesinde bilgi girdileri en işlevsel ve kalıcı şekilde verilerek ders çıktılarının alınması, kullanıcıları sonuca kısa zamanda ve hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. Böylelikle hem öğretici hem de öğrenci rahat bir şekilde eğitimlerini tamamlayacak yeni bir dille aydın ve müreffeh bir geleceğe adım atacaktır

Kaynakça

1. AKIN, A. (2013). Eğitimde Kullanılan Güncel Ölçme Araçları, Nobel Yayın Dağıtım.
2. ASLAN B. (2007). Web 2.0 Teknikleri ve Uygulamaları, XII. "Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri Kitabı, Bilkent Üniversitesi Yayınları.
3. AYDEMİR, M. (2018). Ders Materyal Tasarım Programı, Eğitim Yayınevi.
4. BAŞ B. vd. YILDIRIM T. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu, Ana Dili Eğitim Dergisi, Sayı (6)3, s. 827, 836.
5. CANAY, Ö. (2016). Web Tasarımı ve Ön Yüz Web Teknolojileri, Değişim Yayınları.
6. DEMİR G. vd. GÜNEŞ A. vd. DERVİŞ H. (2021). Çeşitli Boyutlarıyla Uzaktan Eğitim, Hiperlink Yayınları.
7. EŞGİ N. vd. KOCADAĞ Ü., (2019). Bilişim Teknolojileri, Öğretim Materyal Geliştirme İçin Web 2.0 Araçları 1, Nobel Yayın Dağıtım.
8. GÜMÜŞ, S. vd. SÖZERİ, M. vd. SÖZERİ, C. vd. ÖZCAN S. (2020), Eğitim Ortamları İçin Web 2.0 Araçları, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık.

Gülcan ÇAYMAZ – Gülcan KORKMAZ

9. İNCE, B. (2017). The Place of Lingua Franca in Foreign Language Teaching- What a Podcast Makes me Think. Research in Second Language Education.İ. Güleç, A. Okur vd. B. İnce. (Editörler). Berlin: Peterlang.
10. İŞBULAN O. vd., KAYMAK D., vd. DEMİR KAYNAK Z. vd. KIYICI M. (2020). 101 Araçla Web 2.0 Pegem Yayıncılık.
11. KAYA, Z. (2002). Uzaktan Eğitim, Pegem Yayıncılık.
12. KESİM, E. vd. AĞAÇOĞLU E, (2021). Uzaktan Eğitim, Nisan Kitapevi.
13. KESER, H. (2005). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Sağlığa Etkisi. Nobel Yayın Dağıtım.
14. KILIÇ, E. vd. GÜNGÖR, Z. (2006). Web Site Tasarımlarında Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemlerinin Önemi. Akademik Bilişim Konferansı.
15. ÖZDAMARLAR, M. (2022). Yeni Nesil Öğretmen Olmak, Timaş Yayınları.
16. TATLI, Zenep (2017). Kavram Öğretiminde Web 2.0 Araçları, Pegem Yayıncılık.
17. YILMAZ Ufuk A. (2021). Uygulamalı Uzaktan Eğitim Resimleri, Dikeyksen Yayın Dağıtım.
18. YÜKSEL G. (2014). Bilişsel Öğrenme Kuramı, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Pegem Yayınları.

“Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi”
“International Journal of Humanities and Art”
[trk dergisi/2022]

e-ISSN:2757-6388
Cilt/Volume:3
Sayı/Issue:1